

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАҲРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОССЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Eshimova Sharofat Kenjaboyevna
Samarqand Davlat chet tillar instituti
“Uzoq sharq tillari” kafedrasida katta o’qituvchisi

PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777248>

ANNOTATSIYA

Bu maqola metaforaning turlaridan bir bo’lmish personifikatsiyaning paydo bo’lishi, unga berilgan ta’riflar va uning badiiy adabiyotlarda ifodalanib kelishi haqida so’z yuritiladi. Ma’lumki, personifikatsiya haqida stilistika va leksikologiya bo’yicha har bir boshlang’ich darsliklarda eslatib o’tiladi. Biroq, ushbu kontseptsianing aniq va ravshan ta’rifi hali mavjud emas. Stilistikada personifikatsiya troplar tizimiga tegishlidir. O’zbek tilshunosligida esa personifikatsiya atamasi o’rnida ko’pincha allegoriya termini ishlatiladi. Matnlarda, she’rlarda personifikatsiyaning ifodalanishi orqali obrazlar juda chiroyli va jonli tarzda namoyon bo’ladi.

Tayanch so'zlar: personifikatsiya, allegoriya, obraz, stilistika, troplar, derivatsiya, metafora, metonimiya, referent

Эшимова Шарофат Кенжабоевна

Самаркандский государственный институт иностранного языка
Старший преподаватель кафедры “Дальневосточных языков”

СОЗДАНИЕ ОБРАЗА ПРИ ПЕРСНИФИКАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается возникновение олицетворения, типа метафоры, его определения и то, как оно выражается в художественной литературе. Как известно, персонификация(олицетворение) упоминается в каждом начальном учебнике по стилистике и лексикологии. Однако четкого определения этого понятия пока нет. В стилистике олицетворение относится к системе тропов. В лингвистике узбекского языка вместо термина “олицетворение” часто используется термин “аллегория”. С помощью олицетворения в текстах и стихах образы преподносятся очень красиво и ярко.

Ключевые слова: олицетворение, аллегория, образ, стилистика, тропы, деривация, метафора, метонимия, референт.

Eshimova Sharofat Kenjaboyevna

Samarkand state institute of foreign languages
Senior Teacher of the Department “Language of the Far East”

CREATION OF IMAGE THROUGH PERSONIFICATION

ABSTRACT

This article sheds light on the origin of personification which is a type of metaphor and given descriptions, as well as how it is expressed in literary works. It is obvious that personification is mentioned within stylistics and lexicology in primary coursebooks. However, it is yet to exist clear definition of this device. In stylistics, personification belongs to the system of tropes while in Uzbek linguistics, it's is often replaced with allegory. The expression of personification in texts and poems intensifies the imagery and beauty of characters.

Key words: personification, allegory, character, stylistics, tropes, derivation, metaphor metonymy, reference.

Tropli derivatsiyani vujudga keltiruvchi eng faol vositalar sifatida metafora va metonimiyani qayd etish mumkin. Tilshunoslikda "metafora – o'xshatishning qisqargan shakli" - degan izoh ilgari suriladi [1, 222]. Lekin shunday metaforalar ham borki, ularni bu qolip bilan o'lchab bo'lmaydi. Metafora tushunchasini har tomonlama anglash uchun metafora va personifikatsiyani ko'rib chiqish kerak. Metaforani Aristotel davridan qiziqish bilan hozirgacha o'rganiladi. Aynan metafora tilning fenomenligini Aristotel ta'kidlab o'tgan. U o'zining "Poetika"sida metaforani so'zning qaytadan o'ylab chiqish va o'xshatish asosi deya tilga olgan. Uning aytishicha: "Metafora "haqiqatni tilga olganda mumkin bo'lmagan narsalar bilan bog'lash" imkonini beradi" [2, 68].

Metaforalar bu asosda tasnif qilinsa, ular shuncha ko'p ko'rinishga ega bo'ladi, uning sanog'ini aniqlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham mazkur asos bilan uni turli ko'rinishga ajratib ko'rsatgan adabiyotlar aniq bir xil miqdor belgilay olmagani.

Til hodisasi sifatidagi metaforalar yuqorida qayd etilganidan tashqari asosda ko'rinishga ajratilganicha yo'q. Nutq hodisasiga oid metaforalar esa personifikatsiya, simvolizatsiya, allegoriya, sinesteziyalar berilib, ular metaforaning ko'rinishi deb qayd etilgan. Bundan tashqari unda oddiy metafora ham borligi anglashilib turibdi. Nutq hodisasiga oid metaforalarning bu ko'rinishlarini, mohiyatan qaraganda, ba'zi o'zgarishlar bilan til hodisasiga oid metaforalarga tadbiq etsa bo'ladi. Bunda nutqning sof o'z xususiyatidan kelib chiqqan simvolizatsiya va allegoriyalarni chiqarib tashlashga to'g'ri keladi. Chunki simvolizatsiya nutq kechimidagi ellipsis bilan bog'liq sodir bo'luvchi metaforadir [3, 57-61]. Allegoriya esa nutq kechimidagi qochirim va intonatsiya bilan bog'li holatda yuzaga chiqadi. Shundan kelib chiqib til hodisasi bo'lgan metaforalar oddiy metafora, personifikatsiya va sinesteziya kabi ko'rinishlarga bo'linadi. Metaforaning oddiy metafora, personifikatsiya va sinesteziya degan ko'rinishlari belgilanadi. Quyida ularning har biriga alohida to'xtashga to'g'ri keladi.

Metafora va ularning turlari. Oddiy metafora hosil bo'ayotgan yangi ma'no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining o'zaro belgi, xususiyatlari oddiy qiyoslanishi, o'xshatilishiga asoslangan ko'rinishidir. Masalan, darvoza so'zining leksik ma'nosi "hovliga kirib chiqiladigan qurilish kompleksi" ni ifoda etar edi. Futbol o'yinida "to'p kiritiladigan qurilish" ham bor bo'lib, bu u qurilishga sirtqi ko'rinishi va vazifasi jihatdan o'xshash. Mana shu o'xshashlikka asoslanib futbolga oid qurilma ham darvoza so'zi bilan atalgan. Natijada, darvoza so'zi mana shu atash hisobiga hosila ma'noni yuzaga keltirgan. Ya'ni: ... to'p darvozaning yuqori to'siniga tegib, maydonga qaytdi ("Tohkent haqiqati"). Bu o'rindagi referentlarning o'xshatilish belgi va vazifalarning bevosita qiyoslanishiga asoslangan.

Oddiy metaforalar ot turkumidan boshqa turkumdagi so'zlarda ham sodir bo'ladi. Masalan, bosh otining "sabzavotning" "iste'mol qilinadigan" "yumaloq o'rami" hosila ma'nosi shakli o'xshashlikka asoslanib yuzaga kelgan. Ya'ni: Topgan qo'y keltirar, topmagan bir bosh piyoz (maqol).

Personifikatsiya metaforaning hosil qiluvchi ma'noning jonli referenti bilan hosila ma'noning jonsiz referenti o'rtasidagi qiyosga, o'xshashlikka asoslangan ko'rinishidir [4, 286]. Metaforaning bu ko'rinishida ham so'zning leksik ma'no referenti hosila ma'no referenti bilan sirtqi belgi, harakat yoki holat xususiyati vazifasi kabilar doirasida o'xshash bo'laveradi. Ammo bu o'xshashlik hosila ma'no referentiga jonli holat baxsh etish orqali yuzaga chiqadi. Mana shu xususiyat personifikatsiya uchun asosdir. Masalan, dam so'zi "nafas" leksik ma'nosiga ega edi. Shu ma'nodan "taft" hosila

ma'nosi yuzaga keldi. Ya'ni: Quyosh damini g'ir-g'ir esgan shamol kesar edi (Oybek). Bu gapdagi dam so'zi "quyosh tafti harorati" hosila ma'nosi bilan voqelangan. Bu o'rinda oddiy qizdiruvchi haroratga jonli harakat baxsh etilib, purkalayotgan issiqqa o'xshatilgan. Bunga uni nafasga qiyoslash orqali erishilgan. Koreys tilidagi "웃음은 인간이 기쁘거나 즐거울 때, 혹은 특별한 감정이 들 때에 얼굴 근육을 움직여 일정한 표정을 짓는 반응을 일컫는 말이다 (Kulgu insonlar xursand bo'lganda yoki zavqlanganda, yoki o'ziga xos hissiyotlarga tushganda yuz mushaklarini harakatlantirib ma'lum bir yuz ifodasini quradigan reaksiyani qo'zg'aganda ishlatiladigan so'zdir)" jumlasidagi 표정을 짓는 반응을 일컫는 birikmasida ham shunday holni kuzatish mumkin [9, 126]. Shunday qilib, personifikatsiyalarda hosila ma'no referenti jonsiz bo'lgani holda, hosil qiluvchi ma'noning jonli referentiga qiyoslanib, unga jonli ko'rinish baxsh etiladi.

Sinesteziya metaforaning shunday bir ko'rinishiki, unda hosil bo'layotgan ma'noning ma'lum sezgi bilan qabul qilingan referenti hosil qiluvchi ma'noning boshqa sezgi bilan qabul qilingan referentiga qiyoslangan, o'xshatilgan bo'ladi [5, 279]. Referentlar tamoman boshqa-boshqa sezgi bilan qabul qilinsa ham, ular xususiyati kishi ongida umumlashtiriladi va bir xil tasavvur etiladi. Aslida bu o'xshatilgan referentlar hech qanday o'xshashlikka ham, hech qanday umumiylikka ham ega emas. Masalan, mayin so'zining genetik ma'nosi tola yoki u bilan bog'li buyumning belgisini ifoda etadi. Bu so'zning hosila ma'nosi ovozning ohista va yoqimli belgisini ifodalaydi. Bunda hosil qiluvchi va hosila ma'no referentlarining umuman sezgiga ta'sir etish xususiyatlari o'zaro o'xshatilgan va shunga ko'ra hosila ma'no yuzaga keltirilgan, sinesteziya sodir bo'lgan. Xuddi shunday ko'chimni koreyscha quyidagi jumla misolida qayd etish mumkin: 향기가 나는 여자, 느낌이 좋은 남자, 항상 공부하고 자신을 연마하는 지성적인 사람, 자유로운 영혼을 가진 감성이 풍부한 사람, 소박하고 겸손하고 마음이 따뜻한 사람, 이런 식으로 사람들은 누구나 되고 싶어 하는 자신의 모습을 갖고 있다. (Ifor taratayotgan ayol, hissiyotlari yaxshi erkak, doimo o'qib o'z ustida ishlaydigan kishi, erkin ruhga ega sezgilarga boy kishi, sodda qalbli kamtar va qalbi iliq odam, mana shunday odamlar kim bo'lishni xohlasa o'sha ko'rinishga ega bo'ladi).

Ma'lumki, personifikatsiya haqida stilistika va leksikologiya bo'yicha har bir boshlang'ich darsliklarda eslatib o'tiladi. Biroq, ushbu kontseptsyaning aniq va ravshan ta'rifi hali mavjud emas.

Stilistikada personifikatsiya troplar tizimiga tegishli. Bundan tashqari A.S.Lebedevskiy to'g'ri ta'kidlaganidek, "bu badiiy qayta fikrlashning umumiy usuli bo'lib, ehtimol u haqida gapirish qoidaga ko'ra juda oddiy bo'lib, faqat qisqacha ta'rif va illyustratsiya sifatida bir nechta misollar bilan cheklangan hisoblanadi" [7, 61] Lekin, hatto personifikatsiyani ta'riflashda ham sezilarli farqlar namoyon bo'ladi.

O'zbek tilshunosligida personifikatsiya atamasi o'rnida ko'pincha allegoriya termini ishlatiladi. Allegoriya (majoz) – ramzning bir ko'rinishi bo'lib, voqea-hodisa yoki narsa-buyumning mavhum tushunchasi o'rnida aniq tasvirni ifodalovchi ramziy so'z (obraz) ni qo'llash, ya'ni adabiy asarda o'quvchiga noaniq bo'lgan tushunchani ko'pchilikka ma'lum bo'lgan narsalarga xos belgilar bilan ifodalash usuli.

Allegoriya (yun. Allegoria – o'zgacha ifodalash, kinoya, qochirim) – badiiy tasvir, obrazlilik turi; mavhum tushuncha yoki g'oyalarni muayyan narsa, voqea va hodisa orqali ifodalashdir. So'z bilan obraz o'rtasidagi aloqa o'xshashlik yoki uyg'unlikka asoslanadi (mas, qalb – sevgi). Sharq adabiyoti, o'rta asrlar (uyg'onish davri) G'arb adabiyotida barokki, klassitsizm ruhida san'atda allegoriya vositasida yaratilgan obrazlar ko'plab uchraydi (masalan, adliya sohasida "adolat" tarozi ko'tarib turgan ayol shaklida ifodalanadi). Allegorik masal va ertaklarning ayrim turlarida keng qo'llaniladi [11, 35].

Misol: tulki – ayyor va aldamchi kishi, bo'ri – ochko'z, chumoli – zahmatkash kishi va hokazolar.

Majoz, allegoriya – adabiy badiiy usulning bir turi bo'lib, muayyan bir tushuncha yoki mulohazani aniq bir obraz vositasida ifoda etish hisoblanadi. Majozda ikki tushuncha orasidagi yaqinlikka asoslanib, yangi obraz ifodalanadi. Ma'naviy qadriyatlar (haqiqat, muhabbat, vijdon, imon

kabi) ni anglatuvchi umumiy tushunchalar bilan birga ma'lum tipik hodisalar, xarakterlar, mifologik personajlar, hatto aniq shaxslar ham majoz o'rnida kelishi mumkin. Majozning obrazli-predmetli va ma'noli kabi ikki tomoni mavjud bo'lib, ma'noli tomon birlamchi, obrazli-predmetlisi ikkilamchidir. Chunki pbrazda hamisha oldindan ma'lum bo'lgan fikr qayd etiladi. Shu tufayli majoziy obraz, oddiy badiiy obrazdan farqli ravishda, maxsus sharhni talab qiladi.

Badiiy adabiyotdagi ko'pchilik majoziy obrazlar folklordan, asosan, hayvonlar haqidagi ertaklardan olingan (bo'ri – ochko'zlik, tulki – ayyorlik kabi). Majoz turli janrlarda, ayniqsa, masal, ramz, rivoyat, hajv, parabola va boshqalarda keng qo'llanadi [12, 34].

Benazir shoir, o'zbekning qo'z qorasi Hamid Olimjonning “O'zbekiston” she'ridan kichik bir parchaga e'tibor qilaylik:

O'xshashi yo'q bu go'zal bo'ston,
Dostonlarda bitgan guliston –
O'zbekiston deya atalur,
Uni sevib el tilga olur.
Chiroylidir go'yo yosh kelin,
Ikki daryo yuvar kokilin.
Qorli tog'lar turar boshida,
Gul vodiylar yashnar qoshida.
Chor atrofga yoyganda gilam

Aslo yo'qdir bundayin ko'klam [8, 244].

Ushbu she'r parchasida personifikatsiya hodisasi juda ham chiroyli obrazlarda keltirilgan. Unda O'zbekiston ham – obraz, ko'klam ham – obraz. “Chiroylidir go'yo yosh kelin, ikki daryo yuvar kokilin” – o'xshatishi ham obraz. Lekin ularning barchasi ham – ko'z o'ngimizda o'xshashi yo'q O'zbekistonni betakror ranglari, ijodi, turmushi, baxti, tolesi, iqboli, yallasi, allasi, shirmoni, butun bag'riyu aziz tuprog'i bilan yaqqol va butunligicha aniq gavalantiradi, qalbimizni g'ururga to'ldiradi.

Koreys tilshunosligida 김경미 stilistika tarixida birinchi marta metaforizatsiyaga uchragan nutq qismlari doirasini aniqladi. U turli gap bo'laklarining metaforalashuv xarakteridagi farqni qayd etgan: “Metafora tilda predmetlarni emas, taassurotlarni qiyoslash yo'li bilan voqe bo'lganligi sababli, u nafaqat ot, balki sifat, fe'l orqali ham o'tishi ko'rinib turibdi. Bunda, agar bu ikkala so'z turkumi otlardan farq qilsa, ular o'z ma'nosini o'z-o'zidan o'tkazmaydi (otlarda ko'rib turganimizdek), chunki bu faqat otga nisbatan ishlatiladi, aniqrog'i ularning ma'nosi turli obyektlarga nisbatan o'tkaziladi. Nutqning turli qismlariga mansubligi bilan 김경미 metaforalarni ot-metafora, sifat-metafora, ravish-metaforalarga tasniflaydi. Ot metaforalari yasashiga qarab guruhlariga bo'linadi (되다 - “bo'lmoq” bog'lovchi ko'makchili, 라고 하다 - “deb nomlanmoq”, 느끼다 - his etmoq” yordamchi fe'lli metafora, nisbiy ergash gapdagi metafora, muomaladagi metafora va boshqalar) [10, 83-109].

Personifikatsiya hodisasi hayvonlarda inson qiyofasini ochadi va so'zlar, harakatlar, his-tuyg'ular, ifodalar, fikrlar orqali individual o'zini odam obrazida yashashiga imkon beradi. Insonning ichki dunyosiga bo'lgan qiziqish personifikatsiya hodisasida doimiy ravishda namoyon bo'ladi. Aqlli va individual hayvonlarning obrazlari odamlardan farq qilmaydi. Hayvonlarga insonlarni ko'chirish jamoatchilikka his-tuyg'ularning yashirin tomonlarini va odamlarning ikki yuzi borligini his qilish imkonini beradi, bu esa hayotning haqiqatini topish demakdir.

Koreys tilida jonlantirish, ya'ni, personifikatsiya hodisasiga misol keltirib o'tamiz. Kvon Chong Sengning “Kuchuk axlati” asaridan bir parcha:

... 강아지 똥은 오들오들 추워집니다. 참새 한 마리가 포르르 날아와 강아지 똥 곁에 앉아 주둥이로 콧 쪼아 보더니 튼튼 침을 뱉고는,

“똥, 똥, 똥 에그, 더러워!”

하고 쪼알대다가 멀리 날아가 버립니다. 강아지 똥은 어리둥절했습니다.

“똥이라니? 그리고 더럽다니?”

무척 속상합니다. 참새가 날아간 쪽을 보고 눈을 힘껏 흘려 줍니다. 밍고 밍고 또 밍습니다. 세상에 나오자마자 이런 창피가 어디 있겠어요?

강아지 똥이 그렇게 잔뜩 화가 나 있는데, 소달구지 바퀴 자국 한가운데에 뒹글고 있던 흙덩이가 바라보고 빙긋 웃습니다.

“똥 똥에 웃니, 넌?”

강아지 똥이 골난 목소리로 대답합니다.

“똥을 똥이라 않고 그럼 뭐라고 부르니?”

Tarjimasi: Kuchuk axlati dag'-dag' qaltirab sovqotibdi. Bir chumchuq pirr etib uchib kelib kuchuk axlati yoniga qo'nib tumshug'i bilan cho'qilab ko'rib tuf-tuf deb tupurib tashlab

“Axlat, axlat, axlat Voy bo'o' buncha iflos ekan!”

deb ming'irlab uzoqqa uchib ketib qolibdi. Kuchuk axlati bu voqeadan o'zini yo'qotib qo'yibdi.

“Axlat dedimi? Yana iflos dedimi?”

Juda xafa bo'libdi. Chumchuq uchib ketgan tomondan ko'zini uzmay qarab qolibdi. Juda nafratlanib yomon ko'rib ketibdi. Dunyoga kelib bunday sharmandalikka uchrash ham bormidi, bu nima degan gap axir?

Kuchuk axlati mana shunday jahl otiga minib turganda, arava g'ildiragi izining o'rtasida yumaloq bo'lib yotgan kesak unga tikilib miyig'ida kulib turgan ekan.

“Nega kulyapsan sen?”

Kuchuk axlati so'rabdi.

“Axlatni axlat demay yana nima deyish mumkin?”

Yuqorda keltirib o'tilgan asardan parchada inson obrazi tabiat obyektlari bo'lmish axlat va tuproq orqali bayon qilingan. O'zbek tilida jonlantirishda tabiat unsurlaridan shamol, tog', dengiz, daraxt, daryo, hayvon va o'simliklardan foydalanilsa, koreys tilida esa yuqoridagi asar parchasida berilganidek bulardan tashqari yana noodatiy obyektlardan ham keng qo'llaniladi. Bunda sifat timsollarini yaratish, yuqorida aytib o'tilganidek, jonlantiruvchi kontekstning qismlari o'rtasidagi semantik nomuvofiqlik printsipligiga asoslanadi.

Ushbu matndan parchada ko'rganimizdek, noodatiy jonlantirish juda chiroyli tarzda ifodalangan. Kesak va axlatning dialogidan hayotdagi ikki insonning, biri kerakmas, ikkinchisi esa juda mayda va arzimas kishi hisoblangan odamlarning obrazi shakllantirilgan. Ularda xuddi insonlardek ko'z, quloq, og'iz va hislar mavjud. Ular insonlardek his qiladi, oy'laydi, gapiradi, xafa bo'ladi hattoki yig'laydi ham. Bunda sifat va fe'lining qo'llanilishi juda muhim ahamiyatga molik hisoblanadi.

Demak, insonning o'z xususiyatlarini (fikrlash va gapirish qobiliyatini) hayvonlar va o'simliklarga o'tkazish istagi va umuman, jonli mavjudotlarning xususiyatlarini jonsizlarga bog'lash istagini aqliy rivojlanishdan oldingi davrda tabiat bilan aloqani his qilish va atrofdagi dunyo hodisalarini tushuntirish osonroq bo'lganligi bilan izohlash mumkin. O'zini o'rganish orqali inson dunyoning tuzilishini tushunishga harakat qilib kelgan.

Hikoyada personajlar insonlardek xatolarini tan ola biladilar, kechirim so'raydi. Ya'ni, kichik, arzimas va keraksiz odam bo'lsa ham uni xudo yaratgan, uni tahqirlashga, xo'rlashga hech kimni haqqi yo'q. Keraksiz bo'lib qolgan paytgacha u kimgadir kerak bo'lgan, kimningdir hojatini chiqargan, koriga yaran. Hikoyaning mazmuni shundaki kerakli paytida e'zozlanib, kerak bo'lmay qolganida uni chiqitga tashlab yuborish yoki tahqirlash kerak emas. Chunki har bandani xudo yaratgan va uning bu dunyoda qiladigan vazifasi bor. Hikoyadan anglashiladigan asl ma'no mana shundan iboratdir.

Manba va adabiyotlar

1. Томашевский Б.В. Стилистика я стихосложения. – М. 1952. С 222

2. Аристотель “Поэтика” 1927, с. 68
3. Mirtojiev M.M. Ellipsis va ko’chma ma’nolar // O’zbek tili va adabiyoti. – 1973. 1-son. 57-61-b.].
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – С. 286
5. Ульман Ст. Семантические универсалий // Новое в лингвистике. М.: Наука. 1970. С. 279
6. Баёнханова, И. Ф. (2021). KOREYS TILIDA SOMATIK FRAZEOLOGIZMLARNING IFODA MA’NOSIGA KO’RA TURLARI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
7. A.S.Lebedevskiy 1975, 61
8. Olimjon H. МАТ, 1-tom, Т., “Fan”, 1979, 244-bet
9. 한국어 9, 모스크바 1086 학교 한국어 교재 편집부, 대한민국 서울특별시 교육청 2002. 126 b
10. 김경미, 한국 현대 생태시의 의인화 유형 연구, 한국문화이론과 비평학회, 한국문화이론과 비평 52 권 0 호, 2011. 9., 83-109
11. L.I. Tashmuxamedova, “Adabiyot tarixi va nazariyasi” 1-qism, Toshkent “Noshir” 2019, 35 b.
12. Umurov H. “Adabiyotshunoslik nazariyasi” Toshkent 2004, 34 b.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000